

**SUPREMASI MORAL
(DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM)**

Ashibly

Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH Bengkulu
Jl.A.Yani No.1 Bengkulu
Email : 23unihaz@gmail.com

Abstract

Talking about law enforcement in Indonesia, lately a lot of case law that overrides or entrap law enforcement officials. This is certainly not good news for the public to be heard and to front. How embarrassing elements of law enforcement officers who did not perform its role as law enforcement officials in accordance with the code of professional conduct and oath. Weak or corrupt law enforcement in Indonesia is one of them on the quality of human administrator of the law, seen from weak morality of law enforcement officers who eventually fertilize the judicial mafia practices. Issues to be discussed in this paper is the moral supremacy in the perspective of law enforcement. This type of research in this study is the kind of research doctrinal research / normative. From the discussion that the human element has an important role in the process of law enforcement. In addition to good human resources, good legal regulations, code of professional conduct is good, of course, must also be supported by the behavior of law enforcement officials who either by intent to be fair law enforcement. Moral of the enforcement is largely determined by how legal professionals carry out their duties and responsibilities to maintain a social life. The element of moral norms determined by some basic elements of freedom, responsibility and purity of conscience. The higher the degree of freedom, responsibility, and the purity of her voice, the better quality the moral question.

Keywords: Law Enforcement Professionals, Moral

Abstrak

Berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, akhir-akhir ini banyak kasus-kasus hukum yang menimpa atau menjerat para aparaturnya penegak hukum. Hal ini tentunya bukan berita yang baik untuk didengar dan dipertontonkan dihadapan publik. Betapa memalukannya oknum-oknum aparat penegak hukum yang tidak menjalankan perannya sebagai aparaturnya penegak hukum sesuai dengan kode etik profesi dan sumpahnya. Lemahnya atau rusaknya penegakan hukum di Indonesia ini salah satunya pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut, terlihat dari masih lemahnya moralitas aparat penegak hukum yang akhirnya menyuburkan praktek mafia peradilan. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai supremasi moral dalam perspektif penegakan hukum. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *doctrinal research*/normatif. Dari hasil pembahasan bahwa Unsur manusia memiliki peranan yang penting dalam proses penegakan hukum. Selain sumberdaya manusia yang baik, peraturan hukum yang baik, kode etik profesi yang baik, tentu saja harus juga di dukung oleh perilaku aparaturnya penegak hukum yang baik berdasarkan niat untuk menjadi penegak hukum yang adil. Moral para penegak sangat ditentukan oleh bagaimana para profesional hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara kehidupan sosial. Unsur norma moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok yaitu kebebasan, tanggung jawab dan kemurniaan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggungjawab dan kemurniaan suara hatinya, semakin baik kualitas moral yang bersangkutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Profesi, Moral

Pendahuluan

Berbicara mengenai hukum, hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Bila di ibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya¹. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat². Menurut E. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu³. Kemudian S.M. Amin merumuskan pengertian hukum sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.³

Kemudian mengenai hukum diartikan sebagai norma, ialah *statemen-staten* yang bersubstansi pengharusan (*sollen*), dengan pencantuman sanksi-sanksi sebagai akibat yang logis dari tidak dipatuhinya sanksi-sanksi itu. Di lain pihak, “hukum” juga diartikan sebagai *nomos*, ialah statemen-staten mengenai ada tidaknya keajegan perilaku tertentu dalam suatu kehidupan kolektif yang faktual. Dalam bahasa sehari-hari, “hukum” bisa diartikan dalam konsepnya yang normatif sebagai “peraturan”, dan di lain pihak, bisa juga diartikan dalam konsepnya yang faktual sebagai “keteraturan”.⁴ Ada pula yang mendefinisikan hukum sebagai suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk keselamatan dan mengayomi segala kepentingannya, baik berupa kepentingan sekelompok orang maupun kepentingan hak orang tertentu, kalau hukum berkaitan dengan kepentingan hak orang banyak maka disebut dengan hukum publik dan kalau berkaitan dengan kepentingan orang tertentu menjadi hukum perdata atau hukum privat⁵. Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan yang secara sah dilindungi dalam tiga golongan, yaitu kepentingan umum,

¹Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 1

²Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm 66

³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm 38

⁴Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 18

⁵Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm, 172-173

kepentingan sosial dan kepentingan pribadi⁶.

Bila kita berbicara tentang efektivitas hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat berarti kita juga membicarakan bagaimana daya kerja hukum itu untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk dapat taat terhadap aturan hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat adalah petugas/penegak hukum.⁷ Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan.

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtsoepassing*, *rechtshandhaving*

(Belanda), *law enforcement, application* (Amerika).⁸

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.⁹

Penegakan hukum di Indonesia, sesungguhnya tidak saja dihadapkan pada kesulitan yang berpangkal pada posisi aparat dan institusi peradilan, aparat penegak hukum terutama para hakim telah terlanjur terdidik menurut konsep pendidikan hukum barat, yang keahliannya dipersiapkan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum dan peradilan dengan cara-cara berpikir yuridik-normatif menurut ajaran *begriffjurispruden*¹⁰. Keahlian hukum

⁶ Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Hlm 205

⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 62

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 181

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yanto Sufriadi, *Sistem Hukum Perundang-undangan dan Permasalahannya di*

menurut doktrin yang demikian itu, semakin melancarkan pengendalian eksekutif atas fungsi lembaga yudikatif, untuk menegakkan hukum perundang-undangan yang telah dibentuk oleh badan legislatif, yang juga berada dibawah dominasi kekuasaan eksekutif. Pola hubungan sosial tradisional yang masih mewarnai perilaku birokrasi, yang ditandai oleh pola hubungan patriarkal dan primordial, semakin memperburuk pula wajah penegakan hukum di Indonesia¹¹.

Berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, akhir-akhir ini banyak kasus-kasus hukum yang menimpa atau menjerat para aparatur penegak hukum. Hal ini tentunya bukan berita yang baik untuk didengar dan dipertontonkan dihadapan publik. Betapa memalukannya oknum-oknum aparat penegak hukum yang tidak menjalankan perannya sebagai aparatur penegak hukum sesuai dengan kode etik profesi dan sumpahnya. Belum lagi mengenai putusan pengadilan yang mengesampingkan keadilan dan lebih mengarah kepada putusan berlandaskan kekuasaan, kedudukan dan juga uang. Proses peradilan yang ada lebih banyak sebagai sandiwara dan dagelan para elit politik dan elit pemerintahan dengan dalangnya aparat penegak hukum. Jadi sumber utama sakitnya hukum di negara ini adalah karena sakitnya aparat penegak

hukum yang kemudian virusnya juga menjalar dimasyarakat, sehingga sempurnalah penyalahgunaan hukum itu¹². Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana menegakkan hukum jika para aparatur penegak hukum bermasalah dengan hukum?

Lemahnya atau rusaknya penegakan hukum di Indonesia ini salah satunya pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut, terlihat dari masih lemahnya moralitas aparat penegak hukum yang akhirnya menyuburkan praktek mafia peradilan¹³. Pihak yang merusak tatanan hukum kita adalah manusia yang terlibat dalam proses penegakannya, yaitu elit-elit pemerintahan, elit-elit politik, aparat penegak hukum (dalam arti luas) dan masyarakat. Semua itu terakumulasi menjadi akibat dari format bernegara kita yang kekuasaan politiknya masuk hingga ke kekuasaan yudikatif. Konsekwensinya, meskipun yang rusak adalah salah satu subsistem dari sistem hukum itu (aparat penegak hukumnya), akan tetapi sebagai suatu sistem, maka dampaknya akan mempengaruhi sub-sub sistem lainnya dari sistem hukum yang ada¹⁴.

Proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaedah-kaedah, yang kemudian

Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 2014, Hlm 50

¹¹ *Ibid*, Hlm 51

¹² Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 58-59

¹³ *Ibid*, Hlm 7

¹⁴ Ahkam Jayadi, *Op.Cit*, Hlm 59-60

terwujud dalam pola perilaku. Pola perilaku tersebut tidaklah terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan “*pattern setting group*” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit¹⁵.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum adalah petugas/penegak hukum. Faktor petugas/penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturannya baik, namun aparat penegak hukum yang kurang baik, tentu akan menjadi masalah. Demikian pula apabila peraturannya buruk, sedang aparatur penegak hukum yang baik, tentu juga akan menjadi masalah.

Disatu sisi, Moral yang baik belum mengakar dalam darah aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan kurangnya rasa percaya dari masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Padahal moral merupakan bagian yang paling terpenting dalam menjalankan profesi apapun.

Untuk dapat menjaga moralitas dan keprofesionalan kinerja dalam menegakkan hukum, para penegak hukum wajib mentaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada, perlu kiranya membangun kembali moralitas penegak hukum melalui supremasi moral dalam munjung tinggi

integritas aparat penegak hukum di Indonesia yang bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya.

Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai supremasi moral dalam perspektif penegakan hukum?

Tujuan Penelitian

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk melakukan kajian mengenai supremasi moral dalam perspektif penegakan hukum

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *doctrinal research/normatif* adalah *research into law and legal concepts*, yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan hukum khususnya mengenai supremasi moral dalam perspektif penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum/azas-azas hukum. Penelitian hukum doktrinal yang berbasis kepastakaan yang fokus analisis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum yang bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap

¹⁵Soerjono Soekanto, Mustafa
Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam*
Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, Hlm
40-41

adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakan hukum tersebut. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Hal itu berarti bahwa penegakan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier, melainkan sesuatu yang kompleks. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan semua faktor yang menyertainya. Penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian, luaran (*output*) dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang “tidak menurut

logika” (*the life of the law has not been logic, it has been experience*)¹⁷.

Penegakan hukum pada masyarakat modern tidak saja diartikan dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia, penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya¹⁸.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dimana idealnya hukum merupakan yang utama, diatas politik dan ekonomi. Suburnya *judicial corruption* dalam proses peradilan ini yang mengakibatkan hancurnya sistem hukum dan lembaga peradilan menjadi tercemar karena keacuhan aparat penegak hukum akan penegakan hukum yang efektif, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektualitas maupun spiritual, birokrasi peradilan yang berjenjang, pengawasan internal yang sangat lemah, dan rendahnya integritas pimpinan lembaga penegak hukum menjadi sebab terpuruknya penegakan hukum di Indonesia¹⁹.

Unsur manusia memiliki peranan yang penting dalam proses penegakan

¹⁶Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 53

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm 192

¹⁸Nurul Qamar *et.all*, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, Hlm 137

¹⁹Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012, Hlm 74

hukum. Selain sumberdaya manusia yang baik, peraturan hukum yang baik, kode etik profesi yang baik, tentu saja harus juga didukung oleh perilaku aparat penegak hukum yang baik berdasarkan niat²⁰ untuk menjadi penegak hukum yang adil.

Tentu saja niat menjadi seorang penegak hukum adalah untuk melakukan sesuatu khususnya penegakan hukum secara profesional. Seorang hakim dalam melakukan tugasnya diminta untuk bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan²¹.

Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Kedua, pelanggaran profesi tidak pernah hilang; tetapi perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun *self-image* positif dan menjadi refleksi pentingnya *self-esteem*

sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya *self-image*²² positif dan *self-esteem*²³ sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya²⁴.

Profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan sekarang ini disebabkan karena lunturnya makna sebuah kode etik profesi hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi. Kode etik profesi memunculkan kesetiaan dan pengabdian pada pekerjaan dari profesi yang dijalani, berkaitan dengan profesionalitas dan kehormatan dirinya. Kode Etik profesi menurut Bertens adalah: "Norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat".²⁵

Jika diamati, ketentuan dalam Kode Etik Profesi masing-masing aparat penegak hukum mewajibkan agar setiap tugas dan wewenang dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran kode etik yang pada akhirnya mencerminkan ketidakprofesionalan seorang penegak hukum dalam menjalankan tugas dan

²⁰Niat adalah dorongan pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, Lihat Juhaya S. Praja, *Op.Cit.* Hlm 117

²¹H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm 103

²² Karakteristik Kepribadian

²³ Harga Diri

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.* Hlm 79-80

²⁵ *Ibid*, Hlm 83

wewenangnya, singkatnya *das sollen* dan *das sein* sangat berbeda di dalam praktik sehari-hari. Untuk dapat menjaga moralitas dan keprofesionalan kinerja dalam menegakkan hukum, para penegak hukum wajib mentaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada²⁶.

Seorang manusia secara pribadi apabila taat dan patuh kepada aturan hukum, kaidah dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka dianggap sesuai dan melakukan perbuatan yang benar secara moral. Namun sebaliknya jika seorang manusia tidak mentaati aturan hukum, kaidah dan norma dalam kehidupan masyarakat, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral dalam masyarakat.

Moral para penegak sangat ditentukan oleh bagaimana para profesional hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara kehidupan sosial. Tugas memelihara kehidupan sosial itu dirumuskan dalam sumpah para profesional penegak hukum, yakni *to serve people*²⁷.

Sebagai salah satu contoh dari hubungan antara teori moralitas dengan penegakan hukum yaitu apabila seorang hakim akan dikatakan sebagai hakim yang baik jika dapat menjalankan fungsinya sebagai hakim dengan baik yakni jika dia dapat memeriksa perkara secara efisien dan

dapat memberikan keadilan yang maksimum bagi mereka yang berhak atas keadilan tersebut. Maka dalam hal ini dikatakan bahwa hakim tersebut telah menjalankan perintah moralnya. Dalam hal ini, moral diuji atau diukur oleh “kebaikan” yaitu kebaikan buat manusia, dan kebaikan akan diuji oleh “fungsi” yang melekat padanya²⁸.

Kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan dan operasionalisasi yang kuat manakala dapat di *back-up* oleh sektor hukum²⁹. Faktor moral dapat juga berfungsi sebagai penyebab orang-orang menaati hukum. Dalam hal ini, orang yang bermoral akan lebih mematuhi hukum dari orang yang kurang kuat moralnya, jadi, tidak mematuhi hukum (yang diyakini baik dan benar) itu juga dianggap tidak baik secara moral³⁰.

Hubungan antara hukum dan moral terletak pada sikap manusia, karena hukum merupakan bagian dari tuntutan moral yang ada pada manusia di dalam kehidupannya. Moral menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat atau watak, atau perbedaan antara benar dan salah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Hukum dan moral jika sudah ditetapkan akan menjadi norma. Norma merupakan deskripsi tertulis mengenai suatu hal yang diinginkan (*disirable*), deskripsi tersebut masih dikombinasikan dengan suatu

²⁶ *Ibid*, Hlm 86

²⁷ *Ibid*, Hlm 88

²⁸ *Ibid*, Hlm 71

²⁹ *Ibid*, Hlm 77

³⁰ *Ibid*, Hlm 78

paksaan untuk mendorong agar perbuatan-perbuatan tertentu di kemudian hari mencocoki perbuatan yang dikehendaki itu³¹. Pendapat lain mengatakan bahwa norma adalah suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh anggota-anggota suatu kelompok, tidak perlu seluruhnya, yang mengatakan. Para anggota yang membuat pernyataan itu berpendapat bahwa adalah suatu hal yang memberikan kepuasan (*rewarding*) apalagi perbuatan-perbuatannya sendiri dan orang lain sampai taraf tertentu akan dapat bersesuaian dengan tingkah laku ideal yang dilukiskan oleh norma bersangkutan. Adapun norma yang dibuat itu merupakan suatu kehendak yang diinginkan. Kehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral³².

Untuk meningkatkan kualitas norma moral, tentu saja dalam penerapannya haruslah memenuhi unsur dari norma moral. Unsur norma moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok yaitu kebebasan, tanggung jawab dan kemurniaan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggungjawab dan kemurnian suara hatinya, semakin baik kualitas moral yang bersangkutan³³.

³¹ H.M. Agus Santoso, *Op. Cit*, Hlm 88

³² *Ibid*, Hlm 88-89

³³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 44

a. Kebebasan

Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom, yang disebut oleh Kelsen dengan *regulations of internal behavior*. Jadi, selalu ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya³⁴.

Berhubung dengan ukuran buruk dan baik itu, maka manusia menyarankan, memujikan, menghasung atau menganjurkan untuk berbuat yang baik itu dan meninggalkan, menghindarkan atau mencegah yang buruk itu. Di sini kita sampai kepada pengertian anjuran, yang sangat rapat hubungannya dengan pengertian kemerdekaan, kebebasan. Anjuran bukanlah paksaan, akan tetapi bujukan, seruan, untuk berbuat atau jangan berbuat, sehingga ia mengandung pengharapan yang sangat supaya seseorang itu melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Sungguhpun seseorang itu bebas untuk berlaku sesuai atau bertentangan dengan pengharapan itu, belumlah kebebasan itu berarti kemerdekaan memilih secara leluasa seperti yang diketemukan dalam pengertian kebolehan, yang penyelenggaraan isinya semata-mata terserah, tergantung, kepada keinsyafan, kebijaksanaan dan kemauan seseorang,

³⁴ *Ibid*

karena sesuatu yang dibolehkan boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan, dengan tidak orang akan hiraukan apakah dilakukan atautah tidak. Akan tetapi sesuatu anjuran, yaitu harapan sangat, tidak dapat begitu saja tak dilakukan dengan tidak mengecewakan harapan itu, dan setiap harapan yang terkecewa atau anjuran yang tidak dipenuhi akan menimbulkan gusar atau kesedihan yang akan menyatakan dirinya berupa celaan atau sesalan. Sebaliknya memenuhi harapan atau anjuran itu akan menimbulkan kepuasan atau riang yang akan menyatakan dirinya berupa pujian dan sanjungan³⁵. Dari uraian singkat mengenai kebebasan, sifatnya berupa anjuran bukan paksaan. Dimana seseorang boleh melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan untuk dirinya sendiri maupun perbuatan untuk orang lain, atau juga ketika perbuatan itu mendapatkan celaan/sesalan. Perbuatan untuk diri sendiri ini merupakan suatu perbuatan hanya berakibat kepada diri sendiri baik berupa kesenangan ataupun kepuasan. Sedangkan perbuatan untuk orang lain artinya dimana perbuatan tersebut dinilai oleh orang lain, dalam hal ini adalah masyarakat, sehingga masyarakat menilai dengan setiap perbuatan yang dilakukan, apabila

perbuatan tersebut baik akibatnya akan menjadi kebanggaan secara pribadi. Terakhir kecelaan atau tercela, apabila perbuatan tersebut melenceng dari norma yang ada, maka masyarakat akan menilai perbuatan tersebut tidak baik dan berakibat ketidakpercayaan masyarakat kepada seseorang itu atas perbuatan atau tindakannya.

b. Tanggung Jawab

Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku, oleh karena itu manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya³⁶. Benar atau salah pilihan tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan, dari tanggungjawab inilah dapat dilihat bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan profesi dan sumpahnya menegakkan hukum. Tanggungjawab ini dapat berupa profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

c. Suara Hati

Suara hati memang suara kejujuran, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya suara hati

³⁵Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, 1985, Hlm 104-105

³⁶Shidarta, *Op. Cit*, Hlm 48

mungkin saja salah, tetapi kesalahan suara hati itu karena ketidaktahuan si pemilik suara hati itu, bukan karena ia sengaja berbuat salah. Kesalahan terjadi karena data hasil penilaian (nilai-nilai) yang mendukung kesimpulannya itu keliru. Dalam kehidupan sehari-hari data tersebut secara sadar maupun tidak, telah mengalami internalisasi dalam batin kita³⁷.

Pengaruh ini dapat berasal dari masyarakat, termasuk pemerintah, institusi, teman sepekerjaan, keluarga dan lainnya, pengaruh berikutnya dari ideologi yang di dalamnya termasuk agama. Selanjutnya yang dapat mempengaruhi suara hati adalah budaya malu, apabila aparat penegak hukum berperilaku dan bersikap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka timbul rasa malu dalam pribadi yang bersangkutan.

Kebebasan, tanggungjawab dan suara hati apabila di gabungkan akan dapat menentukan sikap, perilaku dan kemudian berakhir pada tindakan yang dilakukan. Dari unsur itu tentu saja harus terus dikembangkan sebagai bahan untuk melakukan tindakan yang baik. Satu hal yang perlu kita sadari, ukuran norma moral tersebut datang pada diri seseorang sebagai bahan evaluasi dan aturan dalam berperilaku. Supremasi moral tetap menjadi landasan utama untuk menilai (mengevaluasi) baik-

buruknya seseorang dalam melakukan tindakan.

Simpulan

Moral para penegak sangat ditentukan oleh bagaimana para profesional hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara kehidupan sosial. Hubungan antara hukum dan moral terletak pada sikap manusia, karena hukum merupakan bagian dari tuntutan moral yang ada pada manusia di dalam kehidupannya. Moral menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat atau watak, atau perbedaan antara benar dan salah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Hukum dan moral jika sudah ditetapkan akan menjadi norma. Untuk meningkatkan kualitas norma moral, tentu saja dalam penerapannya haruslah memenuhi unsur dari norma moral. Unsur norma moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok yaitu kebebasan, tanggung jawab dan kemurniaan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggungjawab dan kemurnian suara hatinya, semakin baik kualitas moral yang bersangkutan.

Saran

Proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaedah-kaedah, yang kemudian terwujud dalam pola perilaku. Untuk dapat menjaga moralitas dan keprofesionalan kinerja dalam menegakkan hukum, para penegak hukum wajib mentaati kaidah-

³⁷ *Ibid*, Hlm 50

kaidah dan norma-norma yang ada, perlu kiranya membangun kembali moralitas penegak hukum melalui supremasi moral dalam munjung tinggi integritas aparat penegak hukum di Indonesia yang bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*, Genta Press, Yogyakarta, 2015
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012
- H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2012
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, 1985
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Nurul Qamar *et.all*, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013
- Yanto Sufriadi, *Sistem Hukum Perundang-undangan dan Permasalahannya di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006